

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ РУССКИЙ ЯЗЫК В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ

*Садыков Рустам Мансурович,
PhD, доцент кафедры русского языка,
Ташкентский международный университет Кимё,
(Узбекистан)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14576370>*

Аннотация. В данной статье определяются набор компетенций будущих учителей начальных классов в преподавании дисциплины русский язык, как компонент профессиональной компетентности. Лингвометодическая компетентность будущего учителя начальных классов в системе формирования профессиональных компетенций определяется как важнейшее звено в профессиональной подготовке бакалавра.

Abstract. This article defines the set of competencies of future primary school teachers in teaching the discipline native language as a component of professional competence. The linguistic and methodological competence of the future primary school teacher in the system of professional competence formation is defined as the most important link in the professional training of a bachelor.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, лингвометодическая компетентность, формирование, многофункциональность, взаимодействие.

Keywords: professional competence, linguistic and methodological competence, formation, multifunctionality, interaction.

Введение

Целью данной статьи является определение лингвометодической компетентности будущих учителей начальных классов в структуре профессиональной подготовки, как специалистов в области преподавания языковых дисциплин. В 2015 году Международная конференция ЮНЕСКО учредила международные лингвистические центры по всему миру, такие как CLS(США), UniPage (США), BSC (Великобритания), UKLC-Oxford, HTW-Berlin(Германия), CIE (Испания), EF Education (Австралия), в которых проводится

системная работа по реализации учебных программ, направленных на формирование и развитие языковых, культурных, коммуникативных, социокультурных компетенций в рамках «цели устойчивого развития в области образования».[7]

Развитие лингвистических образовательных программ является одной из важнейших задач и в Республике Узбекистан, подтверждение которым мы можем найти в государственных актах Республики Узбекистан и указах Президента Ш.М. Мерзиёева, таких как: № УП-5847 от 8 октября 2019 года «Об утверждении концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» [6]; УП-5313 от 25 января 2018 года «О мерах по коренному совершенствованию системы общего, среднего специального и профессионального образования» [5]; УП-5712 от 29 апреля 2019 года «Об утверждении концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года» [4];

Литературный обзор

Система профессиональной подготовки студентов педагогических вузов направления «Начальное образование» включает в себя сложный комплекс задач, связанных с формированием у будущих учителей начальных классов общекультурных и профессиональных компетенций. Бакалавр начального образования должен быть готов в будущем решать следующие профессиональные задачи в области педагогической деятельности:

- изучать возможности и потребности обучающихся в области изучения предметных дисциплин и уметь планировать на основе полученных результатов направления решения задач по их обучению, воспитанию и развитию;
- уметь организовать обучение и воспитание с использованием инновационных педагогических технологий, соответствующих

возрастными особенностями обучающихся и отражающих специфику предметной области;

- уметь взаимодействовать с общественными и образовательными организациями и родителями для решения воспитательных задач в профессиональной деятельности;

- использовать широкие возможности образовательной среды для обеспечения и повышения качества образования, в том числе с применением инновационных педагогических и информационных технологий;

- осуществлять профессиональное самообразование и непрерывный личностный рост, осуществлять проектирование дальнейшей педагогической практики и профессиональной карьеры.

[1]

В связи с этим можно сказать, что профессиональная компетентность определяется уровнем готовности решения вышеперечисленных задач и реализации профессиональной деятельности. Изучая научные исследования в данном направлении, можно выделить несколько подходов к определению профессиональной компетентности будущего учителя начальных классов:

- Функционально-деятельностный подход. В рамках него компетентность описывается как единство теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности, к выполнению профессиональных функций, при которой основные параметры задаются функциональной структурой педагогической деятельности.

- Аксиологический подход. Профессиональная компетентность рассматривается в данном подходе как образовательная ценность, предполагающая введение человека в общекультурный мир

ценностей, в пространстве которого человек реализует себя как специалист и профессионал.

- Универсальный подход. Согласно нему профессиональная компетентность связывается, с одной стороны, с базовой квалификацией специалиста, с другой - позволяет человеку сориентироваться в широком круге вопросов, не ограниченных специализацией. Это обеспечивает социальную и профессиональную мобильность личности, открытость к изменениям и творческому поиску, способность к самовыражению и самообразованию.

- Личностно-деятельностный подход. В этом случае рассматривается труд и личность педагога как человека в профессии через специфику педагогической деятельности, которая предполагает взаимодействие с другими людьми. [05]

В научной литературе можно найти большое количество определений профессиональной компетентности, но наиболее обобщёно можно определить как «профессиональная компетентность - это психологическое понятие, включающее в себя наряду с когнитивным и поведенческим аспектами долговременную готовность к профессиональной деятельности как интегративное свойство личности» [3].

Таким образом, профессиональная компетентность педагога - это владение им необходимой суммой знаний, навыков, умений, определяющих сформированность педагогической деятельности и педагогического общения, а также целостная многоуровневая и многофункциональная система взаимосвязанных компетентностей, частью которой выступает лингвометодическая компетентность. В целом, лингвометодическая подготовка преподавателя - это процесс и результат овладения системой методических знаний, операционно-методических и психолого-педагогических умений, формируемых в процессе профессиональной подготовки будущего учителя

начальных классов, а также технологической готовности профессионально использовать в учебном процессе современные информационные и коммуникационные обучающие технологии, методики и приемы, адаптируя их к различным педагогическим ситуациям. Лингвометодическая компетентность формируется в процессе профессиональной подготовки учителя и формирует его ценностные ориентиры, а также готовность к творческой самореализации в педагогической деятельности. Лингвометодическая компетентность предполагает способность к методической рефлексии, умение критически оценивать и переосмысливать качества собственной обучающей деятельности, анализировать используемые приемы и упражнения с точки зрения их эффективности.

Выводы и предложения.

Рассматривая многие точки зрения, можно сделать вывод, что в целом, исследователи рассматривают лингвометодическую компетентность как интегративную характеристику личности, отражающую системный уровень владения методическими знаниями, умениями диагностировать результаты достижения цели обучения учащихся русскому языку в начальной школе, проектировать методики и технологии обучения, осваивать инновационные технологии, отбирать инновационное содержание обучения, проводить мониторинг результатов обучения и качества образовательной деятельности, а также как способность распознавать и решать методические задачи, проблемы, возникающие в ходе педагогической деятельности будущего учителя начальных классов.

На основании вышеизложенного можно определить лингвометодическую компетентность учителя русского языка в начальных классах как способность и готовность к проектированию

и осуществлению учебного процесса, направленного на развитие межличностного общения и на достижение учащимися предметных, метапредметных, личностных результатов, а также к рефлексии собственной преподавательской деятельности.

Таким образом, многие исследователи выделяют лингвометодическую компетентность как компонент профессиональной компетентности будущих учителей начальных классов, то есть понятия «профессиональная компетентность» и «лингвометодическая компетентность» соотносятся как общее.

Лингвометодическая компетентность обеспечивает результативность процесса обучения, поскольку позволяет с научной точки зрения реализовывать принципы, содержание, формы профессиональной подготовки. Она предполагает способность учителя к методической рефлексии, умение критически оценивать и переосмысливать качества собственной обучающей деятельности, анализировать используемые приемы и упражнения с точки зрения их уместности и эффективности.

Литература

1. Винокурова Н. В., Бабина С. А. Возможности e-learning в лингвометодической подготовке будущих учителей начальных классов //Гуманитарные науки и образование. – 2019. – Т. 10. – №. 2 (38). – С. 27.
2. Садыков Р. М. Лингвометодическая подготовка студентов педагогических вузов в структуре педагогической деятельности будущих учителей начальных классов: Садыков Рустам Мансурович (доктор PhD, и/о доцента кафедры «Родной язык и методика его преподавания в начальном образовании» ТГПУ имени Низами //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2023. – №. 3. – С. 185-195.
3. Игнатова И. Б. Коммуникативно-когнитивный подход в современной лингвометодике обучения РКИ //Мир русского слова. – 2007. – №. 3. – С. 69-72.
4. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении концепции развития системы народного образования Республики

Узбекистан до 2030 года». №УП-5712 от 29 апреля 2019 года.
(<https://lex.uz/ru/docs/4312783>)

5. Указ Президента Республики Узбекистан УП-5313 «О мерах по коренному совершенствованию системы общего, среднего специального и профессионального образования» от 25 января 2018 года

6. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан

7. www.pedagog.uz – образовательный портал ТГПУ имени Низами.